

**ТЕКСТОВЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ
ОТЛАДОЧНОЙ ПЛАТЫ STM32H735G-DK****TEXT BASED USER INTERFACE FOR STM32H735G DISCOVERY KIT****СИДЯКИН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ,***кандидат технических наук, доцент,**ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени
Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)».***НЕДАШКОВСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ,***кандидат технических наук, доцент,**ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени
Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)».***SIDYAKIN IVAN MIKHAILOVICH,***candidate of technical sciences, associate professor,**Bauman Moscow State Technical University (National Research University).***NEDASHKOVSKY VYACHESLAV MIKHAILOVICH,***candidate of technical sciences, associate professor,**Bauman Moscow State Technical University (National Research University).*

В статье представлен пользовательский интерфейс на основе текстового вывода информации, разработанный для отладочной платы на базе микроконтроллера ARM семейства Cortex M7. Отмечено, что интерфейс может быть использован в приложениях сбора и обработки данных, для отладки, а также в учебных целях. Рассматриваются вопросы настройки памяти контроллера Hyper RAM и интерфейса OCTOSPI. Приведены примеры программного кода для форматированного вывода текстовой информации. Как итог, показан результат тестирования функции вывода с прокруткой текста.

The article presents a user interface based on text output of information developed for a debugging board based on an ARM microcontroller of the Cortex M7 family. It is noted that the interface can be used in data collection and processing applications, for debugging, as well as for educational purposes. The issues of configuring the memory of the Hyper RAM controller and the OCTOSPI interface are considered. Examples of program code for formatted output of text information are given. As a result, the result of testing the output function with scrolling text is shown.

Ключевые слова: STM32, OCTOSPI, HyperRAMTM, пользовательский интерфейс.

Key words STM32, STM32, OCTOSPI, Hyper RAM, User interface.

Для разработки графического пользовательского интерфейса устройств на базе микроконтроллеров STM обычно используется библиотека TouchGFX [1]. Эта библиотека разрабатывалась для применения на мобильных и встраиваемых устройствах, поэтому особое внимание при ее разработке было уделено минимизации объема используемой памяти, включая оперативную и электрически перепрограммируемую (флеш) память. Подробная

информация об используемой памяти и пример распределения памяти приложения TouchGFX приводится в [2]. Флеш-память устройства в основном заполняется изображениями элементов, без которых трудно обойтись, разрабатывая графический интерфейс. В случае, если возможности графического отображения информации не оправдывают затрат памяти, решением может быть замена графического представления информации на текстовое, включающее ограниченное число печатных символов. Такое решение представлено в этой статье. Текстовый вывод можно использовать в том числе для тестирования и отладки приложений, а также в учебных целях. В качестве аппаратной платформы для разработки библиотеки текстового интерфейса использована отладочная плата STM32H775G-DK [3] на которой установлены, кроме прочих компонентов, жидкокристаллический дисплей TFT 480x272, а также внешнее ОЗУ Hyper RAMTM, подключаемое через последовательный периферийный интерфейс OCTOSPI. Эти периферийные устройства имеют непосредственное отношение к решаемой задаче, поэтому ниже подробнее рассмотрим их начальную инициализацию. Внешнее ОЗУ, подключаемое через интерфейс OCTOSPI 2 используется для хранения буфера экрана.

Инициализация аппаратных компонентов

Обычно проект приложения для встраиваемого устройства на базе микроконтроллеров STM создается с помощью генератора кода STM32CubeMX [4]. Генератор использует визуальный дизайнер, который позволяет изменить заданные по умолчанию настройки аппаратных компонентов. Этот начальный этап проектирования хорошо описан в документации и других многочисленных источниках, поэтому выведен за рамки этой статьи. В частности, примеры, иллюстрирующие инициализацию интерфейса OCTOSPI и Hyper RAMTM располагаются в репозитории GitHub ST Microelectronics [5]. Здесь же имеются примеры инициализации контроллера дисплея MB1315 [6].

Для всех компонентов требуется настройка тактовых сигналов и контактов интерфейса ввода/вывода общего назначения (GPIO). Пример настройки можно найти внутри функций HAL_MspInit и HAL_LTDC_MspInit в указанных выше примерах приложений.

Интерфейс OCTOSPI имеет восемь линий для передачи данных и может работать в трех режимах:

Непрямой режим (Indirect), когда данные передаются через регистры контроллера.

Режим опроса статуса (Status polling). Периодически опрашивается статус. В случае изменения статуса генерируется прерывание.

Режим отображения памяти (Memory mapping). Память отображается в системный диапазон адресов и становится доступной процессору.

В микроконтроллере STM32H735G имеется два интерфейса: OCTOSPI 1 – для подключения NOR Flash и OCTOSPI 2 для подключения HyperRAMtm. ОЗУ располагается в диапазоне адресов от 0x70000000 до 0x7FFFFFFF.

Шрифт. Для отображения символов на экране используется один шрифт с размером символов 8 точек по горизонтали и 13 точек по вертикали. Изображение таблицы (рис. 1), содержащей 96 печатных символов, соответствующих ASCII кодам с 32 по 127 включительно, создано в графическом редакторе, сохранено формате PNG и преобразовано в формат ARGB4444 с помощью программы img2array [7].

Эта программа создает файл исходного кода на языке C, содержащий объявление массива байтов изображения в формате ARGB4444. Ниже приведен фрагмент массива.

```
const uint8_t black_ascii_128_argb4444[19968] __attribute__((aligned(16))) = {
    0x00, 0xf0, 0x00, 0xf0, 0x00,
    ... };
```

```

! "$%&'()*+
,-./01234567
89:;<=>?@ABC
DEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZ[
\]^_`abcdefg
hijklmnopqrs
tuvwxyz{|}~

```

Рис. 1. Шрифт 8x13.

Функции вывода текстовой информации

Цветовые параметры каждой точки экрана сохраняются в двух байтах. Три тетрады используются для кодирования составляющих цвета RGB, а старшая тетрада задает коэффициент прозрачности.

Тогда размер строки экрана равен 960 байтов, а ширина таблицы шрифта равна 192 байта. Эти константы используются для вычисления адреса в буфере экрана и адреса изображения символа в таблице шрифта при выводе символа с заданным ASCII кодом на экран. Функция `draw_char` выводит символ `ch` в заданную координатами (x, y) позицию экрана.

```

#define FRAME_BUFFER_WIDTH 960
#define FONT_TABLE_WIDTH 192

extern "C" void draw_char(int y, int x, char ch) {
    if ((ch < 32) || (ch > 127))
        return;
    volatile uint8_t * fb = (volatile uint8_t *)0x70000000 +
        y*FRAME_BUFFER_WIDTH + x*2;
    int xch = ch - 32;
    int cr = (xch / 12)*13;
    int cc = (xch % 12)*8;
    uint8_t * pc = (uint8_t *)black_ascii_128_argb4444
        + cr*FONT_TABLE_WIDTH + cc*2;
    for (int i = 0; i < 13; i++) {
        for (int j = 0; j < 16; j++) {
            *fb++ = *pc++;
        }
        pc += FONT_TABLE_WIDTH - 16;
        fb += FRAME_BUFFER_WIDTH - 16;
    }
}

```

Символы шрифта имеют фиксированную высоту и ширину. Это позволяет указывать позицию символа на экране не в точках а в строках и столбцах текста. Экран MB1315 вмещает 20 строк и 60 столбцов текста. Функция `put_char` выводит на экран символ в заданную строку и столбец, а функция `put_string` выводит ASCIIZ строку текста в заданную позицию экрана.

```

#define CONSOLE_WIDTH 60
#define CONSOLE_HEIGHT 20

extern "C" void put_char(int y, int x, char ch) {

```

```
    if ((y < 0) || (y >= CONSOLE_HEIGHT) || (x < 0) || (x >= CONSOLE_WIDTH))
        return;
    draw_char(y*13, x*8, ch);
}

extern "C" void print_string(int y, int x, const char * s) {
    while (*s != 0) {
        put_char(y, x++, *s++);
    }
}
```

На основе этих функций можно разработать простой и эффективный пользовательский интерфейс, отображающий текстовую информацию. Рассмотрим дополнительно, несколько простых решений, для отображения текстовой информации.

Для вывода сообщений на экран удобно использовать окно с прокруткой текста. Такой способ вывода используется, например, для отображения сообщений лога программы. Номер строки экрана, в которой печатается сообщение, хранится в глобальной переменной `uros`. Функция `reset_console` сбрасывает это значение в ноль и очищает экран, заливая его черным цветом.

```
typedef struct CONSOLE {
    int ypos;
};

CONSOLE cns;

extern "C" void clear_screen(uint16_t color) {
    volatile uint32_t * fb = (volatile uint32_t *)0x70000000;
    uint32_t v = (uint32_t)color + ((uint32_t)color << 16);
    int sz = FRAME_BUFFER_WIDTH*272/2;
    for (int i = 0; i < sz; i++) {
        *fb++ = v;
    }
}

extern "C" void reset_console() {
    cns.ypos = 0;
    clear_screen(0);
}
```

Значение `uros` инкрементируется каждый раз при выводе на экран очередного сообщения, до тех пор, пока не достигнет максимума. После этого изображение предыдущих сообщений начинает сдвигаться вверх с помощью функции `scroll_up_one_line` и каждое последующее сообщение печатается в нижней строке экрана создавая эффект прокрутки текста.

```
void scroll_up_one_line() {
    volatile uint8_t * src = (volatile uint8_t *)0x70000000
+ FRAME_BUFFER_WIDTH*13;
    volatile uint8_t * dst = (volatile uint8_t *)0x70000000;
    memcpy((void *)dst, (const void *)src,
```

```
FRAME_BUFFER_WIDTH*13*(CONSOLE_HEIGHT - 1));
}

extern "C" void print(const char * s) {
    if (cns.ypos < CONSOLE_HEIGHT) {
        print_string(cns.ypos, 0, s);
        cns.ypos++;
    }
    else {
        scroll_up_one_line();
        print_string(CONSOLE_HEIGHT - 1, 0, s);
    }
}
```

Функция `print` выводит на экран заданную ASCIIZ строку в режиме прокрутки текста. Для вывода форматированных данных, который как правило требуется приложениям, для этой функции сделана надстройка аналогичная функции стандартной библиотеки языка Си `printf`.

```
extern "C" void dprint(const char* format, ...)
{
    va_list arg;
    va_start(arg, format);
    char * buf = (char *)malloc(CONSOLE_WIDTH+2);
    std::vsnprintf(buf, CONSOLE_WIDTH+1, format, arg);
    va_end(arg);
    print(buf);
    free(buf);
}
```

Пример использования функций текстового пользовательского интерфейса приведен ниже.

```
reset_console();
for (int i = 0; i < 100; i++) {
    HAL_Delay(200);
    dprint("Hello World! %d", i);
}
```


Рис. 2. Тестирование функций вывода текста.

Разработанный набор функций позволяет создать простой и не требовательный к вычислительным ресурсам пользовательский интерфейс, предназначенный для отображения в режиме реального времени текстовой информации, содержащей, например, результаты измерений или пользовательские сообщения. На рис. 2 показан результат тестирования функции вывода с прокруткой текста.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. STM32 Graphical User Interface. STMicroelectronics. URL: https://www.st.com/content/st_com/en/ecosystems/stm32-graphic-user-interface.html (дата обращения: 10.01.2023)
2. Touch GFX. Memory usage. URL: <https://support.touchgfx.com/4.15/docs/basic-concepts/memory-usage> (дата обращения: 10.01.2023)
3. Discovery kit with STM32H735IG MCU. URL: <https://www.st.com/en/evaluation-tools/stm32h735g-dk.html> (дата обращения: 10.01.2023)
4. STM32Cube initialization code generator. URL: <https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeix.html> (дата обращения: 10.01.2023)
5. STMicroelectronics. STM32CubeH7. OSPI. URL: <https://github.com/STMicroelectronics/STM32CubeH7/tree/master/Projects/STM32H735G-DK/Examples/OSPI> (дата обращения: 10.01.2023)
6. STMicroelectronics. STM32CubeH7. LTDC. URL: <https://github.com/STMicroelectronics/STM32CubeH7/tree/master/Projects/STM32H735G-DK/Examples/LTDC> (дата обращения: 10.01.2023)
7. GitHub. Img2Array. URL: <https://github.com/thi-ng/img2array> (дата обращения: 10.01.2023)

© Сидякин И.М., Недашковский В.М., 2023.